

«BURNOUT» SINDROMINI DASTLABKI BELGILARNI ANIQLASH: PSIXODIAGNOSTIKA VA OLDINI OLISH CHORALARI

Sadiritdinova Moxigulxon Abdusamat qizi

*Qo'qon universiteti Andijon filiali
Masofaviy ta'lim psixologiya 25-06 talabasi
Telefon: +998932142992*

Email: xojayevamagina@gmail.com

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li
*“Kompyuter Injineriing va raqamli texnologiyalar”
kafedraasi o'qituvchisi*

*Qo'qon universiteti Andijon filiali
Email: xalimjonov1234@gmail.com*

Annotatsiya: ushbu maqolada «Burnout» sindromi dastlabki belgilarini aniqlash va oldini olish choralari xamda psixodiagnostika usullari xaqida fikr yuritiladi va psixologik test o'tkazilib tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kuyish, charchoq, stress, ish va xayot muvozanati, psixologik yordam, dam olish

KIRISH. «Burnout» sindromi- bu holat insonning mehnat yoki o'quv jarayonida ortiqcha zo'riqishi natijasida ruhiy va jismoniy quvvati pasayib motivatsiyasi so'nishi bialan izohlanadi. Sindrom oddiy charchoqdan farq qiladi va u uzoq davom etsa insonni kayfiyati, sog'ligi, va kasbiy samaradorligiga ta'sir qiladi. Bu esa insonning xayot va ishga bo'lgan intiluvchanligini motivatsiyasini pasayishiga olib keladi. Bular charchoq doimiy norozi kayfiyat, jismoniy alomatlarida esa u bosh og'rig'i va uyqu buzilishida namoyon bo'ladi. Inson ko'proq yolg'iz qolishni xoxlaydi atrofdagilarga nisbatan qo'pol va jahldor munosabatda bo'ladi.

Kelib chiqish tarixi Burnout so'zi ingilizchadan olingan bo'lib « burn out » ya'ni kuyib bitish yonib tugash degan ma'nolarni bildiradi. Psixologiyada esa bu so'z inson ichki energiyasi tugab asta sekin xoldan toyib « yonib ketish» ma'nolarida tushuniladi **Burnout** kelib chiqish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak Amerikalik psixolog **Herbert Freudenberger** 1974- yilda bu ilmiy tushunchani adabiyotga kiritgan. Utibbiyot xodimlarini kuzatish davomida ularda xaddan ortiq charchoq, tushkunlik va kasbga bo'lgan qiziqishni yo'qolishini kuzatgan va uni « **burnout**» deb atagan.

1980- yillarda esa psixolog **Christina Maslach** bu mavzuni chuqur o'rganib **Maslach Burnout Inventory (MBI)** testini yaratadi. Bu test xozirgi kungacha burnoutni aniqlashda asosiy mezon sifatida keng foydalaniladi

«Burnout» sindromi- ko'pincha ish bilan bog'liq stresslarda kelib chiqadi. Ishdagi ortiqcha topshiriqlar xamkasblar bilan muomila yomonligi, ish vaqtrining noaniqligi yoki ish vaqtidan oshiq ishlash xam bu sindromni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. «Burnout» sindromi- xozirgi vaqtda nafaqat o'qituvchi shifokorlarda balki xar bir soxada talabalar xattoki uy bekalarida xam kuzatilmoqda .«Burnout» sindromining belgilari 3 turga bo'linadi

1. Xissiy belgilar
2. jismoniy belgilar
3. xulq atvor belgilari

1. xissiy belgilar. Doimo charchoq va kuchsizlik xissi, Yaqinlar va xamkasblarga nisbatan qo'pol muomila, Xayot av ishga nisbatan ishtiyoq va motivatsiyaning pasayishi Kayfiyat o'zgarishi, xammaga jahl qilish, tezda xafa bo'lish, Umidsizlik xissi.

2. jismoniy belgilar. Immunitet zaiflashishi, Bosh og'rig'I, uyqu buzilishi, ishtaxa o'zgarishi, Ovqat xazm qilish tizimida muammolar, Yomon tushlar ko'rish.

3. xulq-atvor belgilari. Ilgari yoqqan ishlariga qiziqish yo'qolishi O'zining omadsizligida boshqalarni aybdor deb bilish. Yaqinlar va oila bilan muloqot qilishdan qochish

Psixodiagnostika va oldini olish choralari. Burnout sindromini aniqlash uchun psixologik test ya'ni (MBI) testidan keng miqiyosida foydalaniladi . bu test quyidagi tartibda o'tkaziladi.

Javoblar 4 xil bo'ladi

1. xech qachon- 0 ball 2. ba'zan-1 ball 3. ko'pincha- 2ball 4. xar doim- 3ball

Savollar esa quyidagicha bo'ladi

1. o'qish yoki ishga borishdan oldin o'zomni charchagan xis qilaman
2. kichkina vazifalarni bajarish xam menga og'ir tuyuladi
3. o'qish yoki ishdan zavqlanmay qo'nganman
4. kayfiyatim tez tez tushib ketadi
5. uxlashim qiyinlashgan yoki uyqum sifatsiz
6. men o'zimni tez tez sabrsiz yoki jahldor sezaman
7. o'qishga yoki ishga nisbatatan qiziqishim kamaygan
8. dam olish uchun vaqt ajratishga qiynalaman

Natijalar

0-6 ball burnout xavfi yo'q.

7-12ball dastlabki belgilar bor dam olish va tartibga etibor berish kerak.

13-18ball stress kuchaygan, burnout sindromi boshlanish xavfi bor.

19-24ball burnout sindromi boshlangan. Psixologik yordam kerak.

PSIXOLOGIK TEST TAHLILI VA NATIJASI:

O'zim faoliyat yurituvhi Shahrixon tuman 23-davlat maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari o'rtasida (MBI) testini o'tkazib eksperimrntal tajriba qilib ko'rdim va shundan na'muna sifatida 3-katta guruh tarbiyachisi Raximova Munojat test natijalari bilan o'rtoqlashmoqchiman. Unga ko'ra Raximova Munojat jami 5 ball to'pladi va unda burnout xavfi yo'q.

M. B. I. testi. (Raximova M.)

- 1) Ishga borishdan oldin o'zimni charchagan xis qilaman
- Xech qachon 0 - ball
- 2) Kichkina vazifalarni bajarish xam menga og'ir tuyuladi
- Xech qachon 0 - ball
- 3) Ishdan zavqlanmay qo'nganman
- Xech qachon 0 - ball
- 4) Kayfiyatim tez-tez tushib ketadi.
- Ba'zdan 1 - ball
- 5) Uxlashim qiyinlashgan yoki uyqum sifatsiz.
- Ba'zdan 1 - ball
- 6) Men o'zimni tez-tez sabrsiz yoki jahldor sezaman
- Xech qachon 0 - ball
- 7) Ishga nisbatatan qiziqishim kamaygan
- Xech qachon 0 - ball
- 8) Dam olish uchun vaqt ajratishga qiynalaman
- Xar qoum 3 - ball

Jami: 5 ball

Agar insonda «burnout» sindromi - bor deb topilsa unga davo chorasi sifatida quyidagi tavsiyalar beriladi:

- ish vaqti oralig'ida va ishdan tannafus olib turish
- oila va do'stlar davrasida vaqt o'tkazish
- sog'lom ovqatlanish, uyqu rejimi va jismoniy mashqalarga e'tibor qaratish
- agar kerak bo'lsa psixolog va psixoteraprvt yordami olish

PSIXOLOGIK YORDAM.Psixolog avval burnout sindromiga uchragan deb taxmin qilinayotgan odam bilan maxsus suxbat va psixologik testlar o'tkazadi. Unda qaysi belgilar kuchli va muammo ildizi nimada ekanini aniqlab unga yordam ko'rsatish rejasini qiladi. Burnout-aynan ko'p ishlash natijasida kelib chiqmaydi, masalan stress, oila a'zolar atrofdagilar qo'llab quvvatlashi yetishmasligi xamda o'ziga keragicha vaqt ajrata olmaslikdan xam kelib chiqishi mumkin. Psixolog mijoz xayot turmush tarzi, ishi, qanday dam olishi oilasi bilan munosabatlari xaqida ma'lumot olib ularni tahlil qiladi va davo chorasini belglaydi Stressni kamaytirish uchun nafas mashqlari, meditatsiya Salbiy fikrlarni o'zgartirib ijobiy fikrlashni shakllantirish yani (KBT) terapiya, ish va dam olish balansini to'g'irlash, emotsional qo'llab quvvatlash ya'ni mijoz yolg'iz emasligi psixolog unga tinglovchia va yo'l yo'riq ko'rsatuvchi ekanligini tushuntiradi.

XULOSA .Xozirgi zamoniaviy va raqamlashgan davrda xar bir inson ishda xayotda birinchi bo'lishga intiladi va tinimsiz mehnat, stress, xamda dam olish va tannafuslarsiz ishlash davomida burnout sindromini boshidan o'tkazishi mumkin. Agar inson o'zi sevgan kasbni egallab uning yetuk mutaxasisi bo'lib yetishsa, vaqtni to'g'ri taqsimlab xar bir ishni o'z vaqtida bajarsa burnout sindromi kelib chiqish xavfi kamayadi. Ta'lim sohasi xodimlari uchun esa qonunlarimizda imzolangan normativ xujjatlar xam mavjud: PQ-231 (president qarori) maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagilar jumladan pedagoglar uchun dam olish maskanlari tashkil etish masalasi belgilangan Yillik uzaytirilgan mehnat ta'tillari va qo'shimcha mehnat ta'tillari berilishi qonun xujjatlarida belgilab qo'yilgan. Masalan Prezidentning PF-213 qarori bilan navroz bayramida byudjet tashkilot xodimlari uchun 4 kun qo'shimcha dam olish belgilandi. Bularning xammasi xodimlarni ish sifatini oshirish, ishga bo'lgan mehr xamda motivatsiyani oshirish ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova.V.M psixologiya asoslari 2018-yil
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi . 2023-yil
3. Jahon Sog'liqni Saqlash tashkiloti rasmiy sayti
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari www.lex.uz
5. Intrnet manbalari www.knowhub.uz
6. « ВИГОРАНИЕ» mavzusi xaqidagi maqolalar-2009 yil www.sheremetov.com
7. Psixodiagnostika. H.G'aniyeva ilmiy maqola 06.12.2015-yil www.ziyouz.com
8. Umumiy psixodiagnostika o'quv qo'llanma Jalilov.S.X 2017-yil Toshkent www.namDU.uz